

ZAMONAVIY OILALARDA IJTIMOIIY MUNOSABATLAR MUAMMOSINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Choriyeva Sarvinoz Abdirashidovna

Termiz davlat universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16791588>

Annotatsiya: Oila qurishdan asosiy maqsad jamiyat barpo qilishdir, jamiyat barpo qilish esa bir davlatni yuzaga keltiradi. Shu sababdan ham oila qurish va nikohlanishga azaldan alohida ahamiyat berilgan va jiddiy yondashilgan. Oilaviy munosabatlar muammosining yuzaga kelishida asosan oilaning har bir a'zosi bir birini tushuna olmasligida, tushunishni istamasligida yoshlarning noto'g'ri tarbiyalanishida, er-xotin oilada burch va vazifalari haqida tushunchaga ega bo'lmasligida qaynona kelin munosabatlari yangi kashf qilinayotgan urf-odatlar sabab darz ketishi va murosa qila olmaslikdadir. Shu sabablar ham oilaning darz ketishi va ajrimlar sonini ortib borishi natijasida hamda qizlarning turmushsiz farzand dunyoga keltirishi natijasida "Mehribonlik uylari" va "Oilaviy bolalar uylari" tashkil qilinishiga sabab bo'lib qolmoqda. Jamiyatimizda bunday og'riqli nuqtalarni bartaraf etish uchun yetarlicha tushunutirish ishlari targ'ib qilinishi lozim.

Kalit so'zlar: Oila, burch, vazifa, munosabatlar, jamiyat, mehribonlik uylari, Oilaviy bolalar uylari er-xotin munosabatlari, qaynona-kelin munosabatlari, nizolar.

Oila jamiyat ichidagi kichik bir jamiyat hisoblanadi. Ana shu kichik jamiyat kattalashsa butun bir davlatga aylanadi. Oilaning jamiyatda o'rni asosiy hisoblanadi. Sababi sog'lom muhitda shakllangan farzandlar jamiyat va davlat rivoji uchun o'zining munosib ulushini qo'shadi. Sog'lom oilada tarbiyalangan bola bilan nosog'lom muhitda tarbiyalangan bolalar bir biridan farq qilgani kabi nosog'lom jamiyat ham sog'lom jamiyatdan keskin farq qiladi shuning uchun ham jamiyatda oilaning mustahkamligi va u sog'lom muhitda ekanini nazorat qilish muhim sanaladi. Oilaviy munosabatlarda eng birinchi o'rinda yoshi keksalarning tajribalari asosida oila haqida tushunchalar shakllantiriladi. Qolaversa oilada o'zaro hurmatni ta'minlashi kichikligidayoq tarbiya asosida rivojlantirilishi kerak. Yoshlar keksalarni hurmat qilishi, keksalar holidan doimo habar olib turish va oilada har kim o'z burch va vazifalarini bilishi talab etiladi.

Jumladan ikki yoshning oila qurishi yangi bir jamiyatning boshlanishi bo'lsa demak bu kichik jamiyatda albatta erkak kishining ustunligi talab etiladi. Shu bilan bir qatorda albatta oila mustahkam va mukammalligi har ikki shaxsning burch va vazifalarini yaxshi bilishi natijasida yuzaga keladi. Oilada xotinning burchlari erga itoat qilmog'i, ayol kishi erining ruxsatisiz begona uyga kirmasligi,

eri yomon ko'radigan insonlarni uyiga kiritmasligi, erining iznisiz biror ish qilmasligi kabilar bo'lsa urning burchlari esa mahr, nafaqa, taomlantirish, kiyintirish, maskan bilan ta'minlanishi nazarda tutiladi¹. Albatta oiladagi eng katta kuchli nizolar ikki tomonning bir birini tushuna olmasligidan vujudga keladi. Oila munosabatlari psixologiyasida asosan oila jamiyatning bir bo'lagi va shu kichik bir jamiyat qanchalik tinch totuv bo'lsa jamiyat ham rivojlanishda davom etadi degan qarashni ilgari surishadi. Shu sababdan ham eng katta e'tibor avvalambor oilaning nizolardan holi ekanini ta'minlashdir. Shuningdek oilaning to'g'ri shakllanishida yoshlarni ma'lumotlar ba'zasi bilan ta'minlash, juftni to'g'ri tanlashga ko'maklashish, oila haqida tushunchani rivojlantirish, oilada shaxsning ro'li muhimligini o'rgatish, yoshlarni jinsiy hayotga tayyorlash kabilar eng muhim asoslardan biri hisoblanadi shu sabab ham yoshlarni bu hayotga tayyorlash shart. Aynan shu tushunchalar yaxshi shakllanmagan oilalarda aynan tanazzulga uchrash, ajrimlar, ikki nikohlanish, farzandlarni "Mehribonlik uylari" va "Oilaviy bolalar uylari"da bolalarning ko'payishiga olib kelmoqda.

"Nikoh" deb atalgan muqaddas aloqa faqat kelin va kuyovning ikkovlari o'rtasidagi robitadagina iborat emas. Balki bu robita ularning ortida turgan otanonalari, oila a'zolari va qavmi-qarindoshlarini ham o'z ichiga oladi. Nikohning jamiyat a'zolari orasidagi aloqalarni muhtakamlashga qiladigan katta xizmati ham shundadir. Kelin va kuyovning sababi ularning oila a'zolari, urug'lari va qarindoshlari ham qudachilik asosida yaqinlashadilar. Shuning uchun ham Islomda qudachilik aloqalariga alohida e'tibor berilgan va uning ahamiyati qayta-qayta ta'kidlangan.² Aynan shu borada ham Alloh azza va jalla Qur'oni Karimning Furqon surasi 54-oyatida shunday marhamat qiladi:

"У, сувдан башар яратган ва уни насл-насаб, куда-анда қилиб қўйган Зотдир. Роббинг қодир бўлган Зотдир."³

Oilada qaynona-kelin, er-xotin munosabatlarida nizolar asosan muvozanatni ushlay olmaslikdan yuzaga keladi. Ya'ni hozirgi kunda keraksiz urf-odatlarini ko'payib ketishi, sarp suruqlarning haddan oshib ketishi yoki ikki oila orasida aynan shu sarpolar sabab katta nizo shakllanishi natijasida nikohlarning buzilib ketishi nazarda tutiladi. Aynan shu sabab ham oilalarda o'g'il va qizlarni oilaga tayyorlash keksalarning keraksiz urf odatlarini yaratishdan qaytarish lozim. Yoshlarni o'zlaridan kattalarni hurmat qilishni va oilada erga e'tiqod qilib yashash va oilada keladigan qiyinchiliklarga sabr qilib yashashga tarbiyalash

¹ "Baxtiyor oila" Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Hilol nashr". Toshkent 2022. 189-204-betlar

² "Baxtiyor oila" Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Hilol nashr". Toshkent 2022. 189-204-betlar

³ "Fafsiri Hilol" Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Hilol nashr". Toshkent 2019. 4-juz

lozim. Aynan oilaviy munosabatlar psixologiyasida juda ko'p muammolar qaynona kelin munosabatlarida er-xotin munosabatlarida qaynsingil va qaynopa kelinlarning o'zaro nizolarida har tomon bir birini tushuna olmaslik va bir birini eshita olmaslikdan kelib chiqmoqda. Har tomon bir birini tushunish uchun avvalo bir birini eshitishi lozimdir insonlarning deyarli ko'pchiligi bir birini eshitish nuqtasigacha yetib bormasdan yosh oilalar buzilib ketishi kuzatilmoqda. Bu borada nafaqat kelinlarni balki qaynona va erlarni ham tarbiyalash lozim deb hisoblayman. Sababi bu kabi muhim qarorlar har ikki tomonning aybi bilan yuzaga keluvchi eng og'riqli qarorlar hisoblanadi shu sababdan ham oila qurish ostonasida turgan yosh o'g'il qizlar va quda andachilik munosabatlarini mustahkamlash arafasida turgan jamiyatimiz bo'laklari bilan albatta diniy tushunchalar oila, nikoh, taloq, idda, er xotin ustida haqlari, xotinni er ustida vazifalari, ota-onani hurmat qilish, ularga itoat qilish kabi tushunchalar bilan birga psixologik suhbatlar va metodikalar o'tkazish lozim.

Bundan tashqari jamiyatimizdagi juda katta og'riqli nuqtalarimizdan biri bu "Mehribonlik uylari" "Oilaviy bolalar uylari" "Mehr uylari" "Qariyalar uylarining" hali ham mavjudligidir. Har bir ota-ona o'z farzandi yonida keksayishni xohlagani kabi bolalar ham oilalarda tarbiyalanishni istaydi. To'g'ri bu kabi "Uylarning" imkoniyatlari sharoitlari juda ham to'la-to'kis va katta e'tiborda bo'lishi mumkin ammo xech biri ota-ona va farzand bag'ri kabi o'z oilangiz kabi qaynoq va totli bo'lmaydi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1908 yildan boshlab yetimlarni siylash ta'sis etilgan bo'lsa keyinchlik bunday muassasalar turli nomlar bilan nomlanib boshlangan. Uzoq o'tmishdan olib qarasa urush yillarida bolalar ota-onasiz qolganligi sabab ham bunday uylar xalq uchun ancha manfaatli bo'lgan. Ular kasblarga tayyorlangan oilalarga uzatilgan hozirgi zamon bilan taqqoslansa natija ancha yuqori bo'lgan. Hozirgi kunda "Mehribonlik uyi" va "Oilaviy bolalar uyi" tarbiyalanuvchisi sifatida o'z tajribamdan kelib chiqib ayta olishim mumkin-ki, hozir juda kop mendek farzandlar ota-onalarning arzimagan daxanaki tortishuvlarning yoki yoshlik sabab nikohsiz tug'ib tashlab ketishlari shunday uylarni sonini oshirishmoqda bu juda alamlidir. Yuqorida ta'kidlaganimdek, har bir farzand ona bag'rida va ota qaramog'ida tarbiyalanishga haqli. Ma'lumot o'rnida eslatish joiz-ki, hozirgi kunda "Mehribonlik uyi"da bolalarning ko'pi chin yetimlar, ijtimoiy yetimlar, ota-ona huquqidan mahrum qilingan bolalar, ma'lum muddatga tashlab ketilgan bolalar, "Mehr operatsiyasi" sabab keltirilgan bolalar mavjud. Bu kabi tashlab ketilgan bolalarnign bunday psixologik travmalari albatta bolaning kelajagi va uning boshqalarga munosabatlari ham xuddi shunday agressiv va ishonchsiz hamda

tajavvuzkor bo'lib qoladi, Shu bilan birga ayrim holatlarda bolalar o'g'irlikka mukkasidan ketgan yoki foxishalikga moyilligi kuchli bo'lgan jamiyatning ayanchli nuqtasiga aylanib borishadi, Asosiy bu kabi "Uy" bolalarining fikrlashida bu ajrimlarga ota-ona kelisha olmasligi, otaning ichkilikka beriganligi, ota 2chi turmush qilganida o'gay otaga qizning yoqmasligi, qaynonaning kelinga beradigan zug'umlari yoki yengil hayotga o'rganib farzand tarbiya qilishga erinishlari yoki oilada qotilliklar sabab er xotinni o'ldirishi yoki xotin erni o'ldirish yuzadigan kuzatilgan holatlar sabab deb hisoblashadi. Bu kabi misollar aynan "Mehribonlik uylari"da tarbiyalangan tarbiyalanuvchilr bilan bo'lgan suhbat jarayonida o'z tasdig'ini topgan. Shu sabab ham bu kabi uylarni ko'payishiga va bolalarning qarovsiz qolishi yok iota-ona bag'ridan uzoqda tarbiyalanishi ular uchun juda xavotirlidir. Shu sabab ham oila qurish orasida turgan har bir jamiyat a'zosi va quda-andalik rishtalarini bog'layotgan oilalar bilan alohida suhbatlar o'tkazilishi va oila haqidagi nikoh haqidagi mavzularga jiddiy yondashish shart.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oilaviy munosabatlarda sog'lom oila muhitini yaratish butun boshli bir jamiyatning kelajagiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Oilaning ichki muhitida tinchlik va xotirjmlik barqaror bo'lsa, farzandlar ham jamiyat uchun va uning kelajagi uchun o'zining munosib hissasini qo'shadi. Bunday holatni oldini olish uchun

- Oila va oilaviy munosabatlar haqida bililarning yetishmasligi;
- Aroqxo'rlik va giyohvandlik;
- Yosh oilaga ota-onaning aralashuvi;
- Befarzandlik;

kabi muammolarning oldini olish lozim. Bu kabi oilaning buzilishini va jamiyatda oqsayotgan bu jihatlarni oldini olish uchun har bir oilada ma'lum bir qismda diniy linga ega bo'lish ham muhim sanaladi. Shu sababdan bu kabi holatlarni kamaytirish uchun har bir jamiyat a'zosida diniy va psixologik ilm o'rgatilishi lozim.

Foydanilgan adabiyotlar:

- 1.Karimova V. Salomatlik psixologiyasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2005.
- 2.Karimova V. Oilaviy hayot psixologiyasi: O'quv qo'llanma. – T.: 2006 – 142 b.
- 3.Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shaxri. - T.: Abdulla Kodiriy nomidagi xalk merosi nashriyoti, 1993. -224-b
- 4.Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshkarish tartiblari. - T.: «Ma'naviyat», 1998. - 8-b.
- 5.Ro'ziqulov F.R. O'zbek oilalarida ajralishning ijtimoiy-psixologik asoratlari: Dis... psixologiya fan.nomzodi: 19.00.05. – T.: 2002. – 160 b.

6. Abdurashidovna, C. S. (2023). THE ROLE OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS IN THE EMOTIONAL FORMATION OF PUPILS. *Science and Innovation*, 2(12), 358-361.

7. Salaeva M.S. O'zbek oilalarida ota-ona va farzandlar o'zaro munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Dis. psixol.fan.nom. 19.00.05. – T.: 2005.

